

*Зоологическому Журналу
Дерябинскому*
12 IV 82. *А.А.*

УДК 595.7:638

**КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАСЕКОМЫХ КАК НОВАЯ ОТРАСЛЬ
ЭНТОМОЛОГИИ — ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭНТОМОЛОГИЯ**

Н. А. ТАМАРИНА

Сформулированы общие принципы и методы культивирования насекомых как новой отрасли прикладной энтомологии — технической энтомологии, методологией которой должны стать системный подход и теория оптимизации, базирующиеся на современной вычислительной технике. Культивирование насекомых следует рассматривать как создание искусственных популяций с заданными свойствами. Процесс создания культур разделен на три периода: 1) введение вида в лабораторию; 2) создание культур разных типов и их стандартизация; 3) создание массовых культур с заданными свойствами. Рассмотрены задачи и методы каждого периода. Дана новая классификация культур насекомых.

Культивирование полезных насекомых велось издавна, но круг разводимых организмов долгое время оставался ограниченным. Пчеловодство и шелководство, нацеленные на узкоспециальные объекты, несмотря на вековые традиции, развивались как независимые производства. В последние десятилетия потребность в культурах насекомых резко возросла, что было связано с началом работ по биологическим методам борьбы с вредными насекомыми. Внимание к методам культивирования привлекли также исследования действия инсектицидов и приобретение насекомыми устойчивости к ним.

Были предложены методы массового разведения многих видов насекомых (Де Бах, 1968; Smith, 1968), в том числе предназначенных для осуществления биологического метода борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур на территории СССР. Однако, в отличие от микробиологии, где культивирование оформилось в специальную отрасль — техническую микробиологию, разведение насекомых пока не выделено в самостоятельную дисциплину, имеющую собственные методологию, методы и принципы. Между тем наши исследования и анализ литературы убеждают, что могут быть сформулированы общие принципы и методы новой отрасли — технической энтомологии, предметом которой является воспроизводство насекомых. Оформление культивирования насекомых в самостоятельную отрасль прикладной энтомологии должно привлечь внимание к теоретическим аспектам исследований, развитие которых будет способствовать ускорению темпа их унификации и удешевлению производства. Культивирование насекомых следует рассматривать как создание искусственных популяций с заданными свойствами на основе экологической физиологии и популяционной экологии.

Процесс создания культур разделяется на три этапа: 1) введение вида в лабораторию; 2) создание культур разных типов, отвечающих требованиям конкретной программы, и их стандартизация; 3) создание массовых культур с заданными свойствами. Задачи и методы каждого этапа различны.

ВВЕДЕНИЕ ВИДА В ЛАБОРАТОРИЮ

Основная задача первого этапа культивирования — получение в лаборатории непрерывной размножающейся культуры данного вида.

По определению экспертов ВОЗ — Всемирной организации здравоохранения (WHO Scientific Group..., 1964; Стандартные штаммы насекомых..., 1966; Пал, 1967), под лабораторными культурами понимают популяцию насекомых, которые завершили в лаборатории не менее чем один полный жизненный цикл. До этого момента, следовательно, можно говорить лишь о содержании в лаборатории полевого материала.

Далеко не все виды легко перенести в лабораторию. Лабораторное содержание и культивирование осложняют плохая спариваемость, растянутость сроков яйцекладки, малый процент и недружность отрождения из яиц, длительная диапауза и др. Генетическая разнородность популяций обуславливает их неодинаковую перспективность для введения в культуру. Известно, что популяции могут отличаться глубиной диапаузы, особенностями поведения особей при копуляции, поведением самок при яйцекладке и т. д. В связи с этим большое внимание следует уделять изучению природных популяций и выбору исходного материала для создания культур.

Иногда достаточно определенного периода адаптации особей к условиям жизни в лаборатории, чтобы начался процесс нормального воспроизводства. Основа такой адаптации — экологическая пластичность и индивидуальная изменчивость особей природных популяций.

При введении вида в культуру могут быть использованы методы селекции, например, для получения линий от популяций, лишь немногие особи которых спариваются в лаборатории, или для создания бездиапаузных линий, большая часть особей которых в природе развивается по моноциклическому типу.

Во многих случаях приходится создавать специальные условия для непрерывного размножения культуры. Классическим является управление фотопериодическими реакциями насекомых (Данилевский, 1961; Виноградова, 1969; Заславский, 1974, 1975). Регулирование сезонного развития поливольтинных видов широко вошло в практику лабораторного культивирования. В последние годы предложены способы управления некоторыми формами имагинальной диапаузы моновольтинных форм (Заславский, 1970; Семьянов, 1974). Нередко специальные условия необходимо создавать в период спаривания насекомых, например, задавать суточный фоторитм. В первый период культивирования обычно используют естественную пищу, изучение естественного рациона насекомых — один из важных моментов культивирования. Помимо этого, могут быть применены искусственные методы кормления, осеменения и др. Разработка метода искусственного осеменения комаров (McDaniel, Horsfall, 1957 и др.) сделала возможным введение в культуру многих эвригамных видов.

Глубокое знание биологии вида, владение экспериментальными методами и современное оснащение инсектария — основа решения задачи введения вида в лабораторию, которая складывается из содержания полевого материала и создания из него лабораторной культуры.

ТИПИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ КУЛЬТУР

Второй этап работы — создание культур разных типов и их стандартизация. Тип культуры задается в зависимости от практической цели с учетом биологических возможностей вида.

Мыслятся два пути создания культур разных видов. Один из них — генетический, подразумевающий регулирование генетического состава лабораторных популяций. Методом селекции могут быть созданы

культуры насекомых с особыми свойствами, например, отличающиеся стерильностью самцов, способностью их конкурировать с другими самцами, чувствительностью или резистентностью к патогенным микроорганизмам, температуре и инсектицидам. Большой интерес представляют генетические методы разделения насекомых по полу, которые позволяют получать культуры, состоящие из самцов или самок. Штаммы, предназначенные для выпуска в природу, можно генетически маркировать, чтобы облегчить последующий контроль. Показано, что могут быть созданы оптимальные модели управления селекционным процессом (Rasch, 1973).

Другой путь — создание культур разных типов можно назвать экологическим. Он заключается в получении фенотипических различий лабораторных культур в пределах жизненного оптимума.

Понятие жизненного оптимума достаточно дискутировалось в литературе и еще продолжает обсуждаться. С разных позиций авторы предлагают различные критерии для определения оптимума. Кожанчиков (1948) считал основными критериями жизненного оптимума минимальный расход энергии на рост и развитие, низкую смертность и максимальную плодовитость. Признавая в общем правильность этой точки зрения, Горышин (1966) указывает, что энергетический критерий мало удобен из-за сложности оценки, и предлагает практическим критерием оптимума признать минимальную смертность, минимальную вариабельность всех фаз и показателей развития и максимальную плодовитость особей. Горышин считает, что эти показатели — наиболее обобщающие индикаторы благоприятности условий развития. Принимая эти позиции, мы подчеркиваем, что с точки зрения оптимизации систем под зоной оптимума следует понимать пределы изменения внешних факторов, в которых срабатывают компенсаторные механизмы, поддерживая популяцию на уровне оптимальной интенсивности жизнедеятельности. Ведение культуры в зоне оптимума обеспечивает стабильность ее существования (Приставко, 1975; Тамарина, Максимов, 1978, 1980; Тамарина и др., 1981а).

Для поиска зоны оптимума и создания разных типов культур в ее пределах следует использовать идеи и методы системного анализа и теории оптимизации систем (Налимов, Чернова, 1965; Розен, 1969; Patten, 1971; Горский, Адлер, 1974; Адлер и др., 1976; Моисеев и др., 1978). Со времени выхода в свет работы Бокса и Вильсона (Box, Wilson, 1951) теория планирования экстремальных экспериментов быстро развивалась, но практические исследования отстают от ее достижений, хотя необходимость приложения теории к частным моделям очевидна.

Возможность оптимизации систем путем планирования экстремальных экспериментов в биологии очень широка (Максимов, Федоров, 1969; Максимов, 1975; Лисенков, 1979). Это в полной мере относится к проблемам культивирования насекомых (Приставко, 1975; Тамарина, Максимов, 1978, 1980; Старец, Менчер, 1980). Большинство вопросов при культивировании насекомых сводится к оптимизации процесса путем планирования эксперимента, направленного на максимизацию или минимизацию функции. Культуру насекомых следует рассматривать как систему, состоящую из взаимосвязанных и взаимодействующих звеньев. Изменение каждого звена влияет на другие звенья и на функционирование системы в целом.

Именно системный подход и теория оптимизации призваны стать основой методологии технической энтомологии. Применение методов оптимизации систем позволяет одновременно исследовать большое число факторов, количественно оценить эффект каждого фактора и их взаимодействие, получить математическую модель процесса, на основе которой вести дальнейший поиск зоны оптимума или производство

культуры (Тамарина, Максимов, 1978, 1980; Тамарина и др., 1981a).

Проблема стандартизации культур обсуждалась на симпозиуме в Гейнсвилле (Симпозиум по методам культивирования членистоногих..., 1964). Как показала дискуссия, возможны два пути стандартизации культур — получение генетически чистых линий и создание культур с устойчивыми биологическими свойствами (биологическими стандартами).

Исследовательской группой ВОЗ по генетике переносчиков и резистентности к инсектицидам были разработаны рекомендации к созданию стандартных штаммов насекомых, имеющих медицинское значение (WHO Scientific Group..., 1964; Стандартные штаммы насекомых..., 1966; Пал, 1967). Было предложено принять следующую классификацию лабораторных популяций: А. Полевой материал и лабораторные колонии: 1. Полевой материал. 2. Лабораторные колонии. Б. Стандартные штаммы: 1. Инбредные линии. 2. Гибриды F_1 . 3. Эталонные штаммы. 4. Штаммы с генетическими маркерами.

Стандартные штаммы создаются генетическими методами. Термин «инбредная линия» применяется к штаммам, которые созданы и поддерживаются на уровне гомозиготности не менее 95%. Инбридинг имеет свои отрицательные свойства, и использование инбредных линий для эксперимента нежелательно. У инбредных линий сильно снижаются жизнеспособность и плодовитость. Получить большое количество насекомых невозможно. В реакции на экспериментальное воздействие наблюдается иногда большая вариабельность. Чтобы получить массовый материал для эксперимента, надо допустить широкое скрещивание инбредного потомства. Для экспериментальной работы рекомендуют использовать первое гибридное поколение (F_1) от скрещивания двух инбредных линий. Особи F_1 обычно более приспособлены к среде, чем каждая из родительских линий, и благодаря этому более жизнеспособны. Гетерозис обеспечивает однородность реакций на экспериментальное воздействие, синхронный рост и развитие. Гибридные особи первого поколения генетически однородны, так как все индивидуумы имеют одинаковый гаплоидный набор хромосом от каждого инбредного родителя. Однако гибриды F_1 нельзя использовать для дальнейшего разведения, так как во втором поколении (F_2) нарушается гетерозис. Вторая генерация проявляет значительную изменчивость и поэтому не представляет ценности. После пяти-шести генераций культура становится обычной полиморфной.

Эталонные штаммы создаются для специальных целей и отличаются гомозиготностью только по интересующему признаку. Остальной генетический фонд гетерозиготен.

Создание штаммов с генетическими маркерами предполагает введение соответствующих мутантов. Считается наиболее целесообразным введение одного или нескольких маркеров в штамм, характеризующийся максимальной изогенностью.

Применение стандартных штаммов строго специфично: каждый штамм должен выводиться с определенной целью, исходя из конкретных задач исследования. Селекция генетических линий — длительный, трудоемкий, дорогостоящий и специализированный процесс, который может осуществляться только специалистами в проведении такого вида работ.

Основное преимущество лабораторных культур по сравнению с инбредными линиями — простота разведения, что обеспечивает возможность получения массового материала. Однако высказываются опасения, что слишком стереотипные условия культивирования создают риск получения культур, недостаточно приспособленных к существованию в поле. Один из методов поддержания естественных качеств насекомых — введение в лабораторную культуру насекомых из природ-

ных популяций. При этом сохранению поведенческих реакций и их контролю придается особое значение. В то же время старая культура приобретает определенную генетическую стабильность, что выражается в стабильности биологических показателей и в однородности реакций на экспериментальное воздействие, старые культуры более удобны для экспериментальной работы.

Некоторые недостатки лабораторных культур усугубляются тем, что, в отличие от генетических методов культивирования, здесь мало внимания уделяется нахождению общих принципов работы и характеристике культур. Результат — пестрота свойств лабораторных культур. Участники симпозиума в Гейнсвилле единодушно пришли к мнению о необходимости стандартизации биологических показателей культур — таких, как продолжительность развития, вес особей, продолжительность жизни, плодовитость и др. Было рекомендовано проводить изучение биологических норм созданных культур для выяснения, какие показатели следует стандартизировать. Разные методы культивирования должны изменяться и совершенствоваться до тех пор, пока установленные биологические показатели не будут достигнуты. Тамаки и др. (Tamaki et al., 1972) предложили для оценки разных методов культивирования использовать таблицы жизненных циклов.

Однако до сих пор не существует общепринятых методов стандартизации культур. В связи с этим мы еще раз обращаем внимание на необходимость использования при создании культур математических методов оптимизации систем. Эти методы дают возможность не только отыскать зону оптимума, но и количественно описать исследуемую систему, в том числе выяснить уровень изменчивости показателей качества культуры, отобрать наиболее значимые из них, определить величину выборки для оценки показателей с заданной точностью и установить стандарт, т. е. паспортизировать культуру. В пределах биологического оптимума системы в силу компенсаторных реакций улучшение одних свойств может сопровождаться некоторым ухудшением других. Следовательно, оценка биологического оптимума сводится к поиску компромиссного сочетания ряда показателей. Для решения подобной задачи целесообразно использовать так называемую функцию желательности (полезности) как обобщенный критерий качества культуры (Адлер и др., 1976; Менчер, Мишина, 1978; Старец, Менчер, 1980; Тамарина и др., 1981). Принцип стандартизации культур насекомых с использованием функции желательности отработан нами на примере культур комаров. Он носит унифицированный характер, поэтому может быть использован для стандартизации культур любого вида насекомых.

СОЗДАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО МАССОВЫХ КУЛЬТУР

Третий этап — создание массовых культур с заданными свойствами. Основная задача — отработать процесс получения в массовом количестве насекомых, свойства которых были заданы в процессе типизации и стандартизации. Стандартная культура необязательно должна быть превращена в массовую, но созданию массовой культуры предшествуют ее типизация и стандартизация. Возникает вопрос, когда культура становится массовой. Следует согласиться с мнением Оди (1964), что это происходит с момента, когда меняются сами принципы культивирования, когда требуются новые программы для каждой фазы работы, приводящие в конце концов к увеличению культуры. Действительно, создание массовых культур немыслимо без учета таких факторов, как численность особей в культуральных заводах, плотность их посадки, соотношение полов, плодовитость, смертность. Здесь становится очевидной значимость популяционных закономерностей, в том числе механизмов саморегуляции численности популяций.

При создании искусственных популяций в виде монокультур основное значение в ограничении численности особей приобретают внутри-видовые регуляторные механизмы. Они включаются как факторы, ограничивающие численность только при высоком уровне плотности. Это является биологической предпосылкой для получения культур с достаточно высокой плотностью посадки особей, иными словами, для создания эффективного процесса массового культивирования.

Используя механизмы саморегуляции численности популяций, можно создать непрерывные массовые культуры. Эта задача проще решается при малодифференцированном жизненном цикле организмов. Широко известны непрерывные проточные культуры микроорганизмов, базирующиеся на законах роста численности популяций.

Могут быть созданы непрерывные культуры организмов со сложными жизненными циклами, к которым относятся насекомые. В ряде случаев создание непрерывных культур насекомых может оказаться перспективным, так как возможно упрощение технологического процесса. Это относится к насекомым, весь жизненный цикл которых протекает в одной среде обитания. В случае приуроченности разных стадий развития к иным средам обитания процесс непрерывного культивирования сильно усложняется. Тут более целесообразен способ периодического культивирования, где процесс прерывается с завершением цикла.

Массовое культивирование отличается от лабораторного и по технологическим критериям. Прежде всего, вводится критерий стоимости продукции (Gast, 1968). С учетом стоимости продукции Приставка (1975) формулирует задачу массового разведения насекомых как достижение максимальной производительности при минимальных затратах средств и максимально достижимом качестве конечной продукции. Автор подчеркивает, что переход к массовому культивированию требует разработки новой технологии с постоянной оценкой влияния технологии на качество продукции.

Массовую культуру можно считать созданной, если она стала управляемой, т. е. процесс культивирования отработан настолько, что заданный уровень воспроизводимости результатов обеспечивается по определенному регламенту. Производство такой культуры может обслуживать неспециализированный персонал. Задачей квалифицированных специалистов остается наблюдение за качеством продукции и управление процессом производства.

Для управления процессом производства целесообразно использовать идеи и методы эволюционного планирования (Тамарина и др., 1981а). Одно из основных свойств биологических систем — дрейф во времени. Традиционные методы культивирования организмов по стабильному регламенту в принципе не могут надежно обеспечить воспроизводимость качества культуры из-за постоянного временного дрейфа системы (сезонного, генетического и др.). Процесс внедрения разработанных методик в практику других лабораторий, помимо этого, сталкивается с наличием неконтролируемых факторов. Еще большие осложнения возникают при передаче методов в производство. Стабильный регламент производства продукции может привести к срыву производственного процесса, так как выход из кризисной ситуации не предусматривается.

Принципиальная новизна метода культивирования с использованием эволюционного планирования — включение оптимизации в процесс производства. Иными словами, оптимизация осуществляется непрерывно в процессе производства, учитывая его особенности и флуктуации. При создании культуры отрабатываются статистически обоснованный план исходного цикла культивирования и стратегия дальнейшего ведения производственного процесса. Метод запрограммирован на смещение оптимума и дает возможность в условиях возникающей неста-

бильности, независимо от ее причин, управлять производственным процессом в целях повышения выхода стандартной продукции. Могут быть использованы планы полного факторного эксперимента, *D*-оптимальные планы, планы на симплексе и др. Системный подход и применение методов оптимизации позволяют унифицировать и алгоритмизировать процесс создания и производства культур. Алгоритм в любом случае включает четыре этапа: I этап — постановка задачи и выбор независимых переменных (управляющих факторов — X_j и показателей качества культуры — Y_i); II этап — поиск зоны оптимума; III этап — стандартизация культуры; IV этап — производство культуры с применением схемы эволюционного планирования. На основе алгоритма могут быть отработаны экспресс-методы создания и производства управляемых оптимизированных стандартных культур насекомых разных групп.

В изложенном плане культивирование насекомых удовлетворяет всем требованиям производства. Любое производство характеризуется тремя показателями — ассортиментом продукции (в нашем случае ассортимент представлен культурами разных типов), ее качеством (стандартностью) и количеством (массовостью). Объем производства и его ритм могут быть смоделированы на ЭВМ под заданный уровень продукции на основе законов роста численности популяций (Бегляров, Дунский, 1968; Александрова и др., 1978). Моделирование динамики численности популяций — интенсивно развивающаяся область исследований. Многие модели могут быть использованы в целях управления искусственными популяциями или специально создаются для них (Монго, 1965; Lefkovitch, 1967; Свирежев, Елизаров, 1972; Anderson, 1975; Свирежев, 1975 и др.).

Мы не касаемся здесь некоторых важных, но особых сторон культивирования насекомых, как-то: санитарно-эпизоотологического контроля, технологии массового разведения, в том числе выбора и оптимизации питательных сред, механизации и автоматизации процессов, доведенных в ряде случаев до создания поточных линий и программированных автоматических систем, и ряда других, где в большей мере сказывается специфика объекта культивирования. Но и в этих случаях есть общие закономерности ведения культурального процесса.

Целесообразно вернуться к вопросу о классификации культур насекомых. Полагаем, что терминологию и классификацию культур насекомых на современном этапе можно представить следующим образом:

Термину «лабораторные культуры» следовало бы противопоставить термин «производственные культуры». Однако термин «массовые культуры» достаточно прочно вошел в литературу и подчеркивает основное отличие производственных культур от лабораторных — их массовость. Вероятно, оба термина могут существовать как синонимы.

Итак, культивирование насекомых уже развилось в достаточно обширную область энтомологии. Очевидно, что эта область имеет свои задачи, методологию и принципы. Становление технической энтомологии как специальной отрасли с научно-исследовательскими центрами и изда-

ниями должно сконцентрировать идеи и стимулировать их развитие, обеспечить рост кадров, укрупнить и интенсифицировать производство на более высоком теоретическом уровне. К технической энтомологии следует отнести также близкую по методическим подходам к культивированию насекомых проблему утилизации отходов с помощью насекомых, в том числе в системах космического жизнеобеспечения.

ЛИТЕРАТУРА

- Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В., 1976. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: Наука, 1—276.
- Александрова К. В., Девяткова Г. Н., Тамарина Н. А., Терехин А. Т., 1978. Опыт моделирования динамики численности возрастных групп лабораторной популяции комара *Culex pipiens molestus* Forsk.— В кн.: Вопросы кибернетики. Математико-статистические методы анализа и планирования эксперимента. М., 128—137.
- Бегляров Г. А., Дунский В. Ф., 1968. Математика при разработке биологического метода борьбы.— С.-х. биол., 6, 887—981.
- Виноградова Е. Б., 1969. Диапауза у кровососущих комаров и ее регуляция. Л.: Наука, 1—148.
- Горский В. Г., Адлер Ю. П., 1974. Планирование промышленных экспериментов. М.: Металлургия, 1—264.
- Горышин Н. И., 1966. Техническое оснащение экологических исследований в энтомологии. Л.: изд. Ленингр. ун-та, 1—235.
- Данилевский А. С., 1961. Фотопериодизм и сезонное развитие насекомых. Л.: изд. Ленингр. ун-та, 1—243.
- Де Бах (ред.), 1968. Биологическая борьба с вредными насекомыми и сорняками. М.: Колос, 1—616.
- Заславский В. А., 1970. Географическая раса *Chilocorus bipustulatus* (Coleoptera, Coccinellidae). I. Два типа фотопериодической реакции, контролирующей имагинальную диапаузу у северной расы.— Зоол. ж., 49, 9, 1354—1367.— 1974. О принципах фотопериодического контроля развития членистоногих.— Ж. общ. биол., 35, 5, 717—736.— 1975. Взаимосвязь количественных и качественных реакций в фотопериодизме насекомых.— Зоол. ж., 54, 6, 913—912.
- Кожанчиков И. В., 1948. Биологическая специфика видов насекомых в их массовых размножениях.— Усп. совр. биол., 25, 2, 252—268.
- Лисенков А. Н., 1979. Математические методы планирования многофакторных медико-биологических экспериментов. М.: Медицина, 1—343.
- Максимов В. Н., 1975. Полимиальные модели при решении задач экологической физиологии и биохимии.— Тр. Ин-та экол. раст. и животн., Уральск. центр АН СССР, 97, 3—17.
- Максимов В. Н., Федоров В. Д., 1969. Применение методов математического планирования эксперимента при отыскании оптимальных условий культивирования микроорганизмов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1—128.
- Менчер Э. М., Минина Н. П., 1978. О синтезе обобщенного параметра оптимизации.— В кн.: Вредители растений и их энтомофаги. Кишинев: Штиинца, 39—42.
- Моисеев Н. Н., Иванюков Ю. П., Столярова Е. М., 1978. Методы оптимизации. М.: Наука, 1—351.
- Налимов В. В., Чернова Н. А., 1965. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов. М.: Наука, 1—340.
- Оди Д., 1964. Симпозиум по методам культивирования членистоногих переносчиков и агентов, используемых для биологической борьбы с ними. Резюме дискуссий.— Бюлл. Всемирн. организации здравоохран., 34, 4, 620—622.
- Пал П., 1967. Выведение эталонных линий с генетическими маркерами и способы их транспортировки.— Там же, 36, 4, 581—583.
- Приставко В. П., 1975. Массовое разведение насекомых как открытая система (на примере яблоневой плодовой гнили *Laspeyresia pomonella* L.).— Ж. общ. биол., 36, 2, 275—282.
- Розен Р., 1969. Принципы оптимальности в биологии. М.: Мир, 1—215.
- Свирижев Ю. М., 1975. О математических моделях биологических сообществ и связанных с ними задач управления и оптимизации.— В кн.: Математическое моделирование в биологии. М.: Наука, 30—52.
- Свирижев Ю. М., Елизаров Е. Я., 1972. Математическое моделирование биологических систем. М.: Наука, 1—159.
- Семьянов В. П., 1974. Особенности фотопериодической реакции у семиточечной коровки.— Материалы VII съезда Всес. энтомол. о-ва, ч. 1, 1, 189.
- Симпозиум по методам культивирования членистоногих переносчиков и агентов, используемых для биологической борьбы с ними, 1964. Гейнсвилл, штат Флорида, США, 30 сентября — 4 октября 1963.— Бюлл. Всемирн. организации здравоохран., 31, 4, 455—625.

- Стандартные штаммы насекомых, представляющих опасность для здоровья людей, 1966.— Там же, 34, 3, 427—454.
- Старец В. А., Менчер Э. М., 1980. Метод оптимизации рецептов полусинтетических питательных сред для разведения насекомых фитофагов *Anathes c-nigrum* (Lepidoptera, Noctuidae).— Зоол. ж., 59, 5, 771—776.
- Тамарина Н. А., Максимов В. Н., 1978. Оптимизация лабораторных культур насекомых.— Ж. общ. биол., 39, 1, 111—121.— 1980. Об оптимизации лабораторных культур комаров *Culex pipiens molestus* Forsk.— Вестн. Моск. ун-та, сер. 16, 3, 31—36.
- Тамарина Н. А., Максимов В. Н., Александрова К. В., Георгиева Е. К., 1981. Функция желательности как обобщенный критерий качества лабораторных культур насекомых.— Ж. общ. биол., 42, 4.
- Тамарина Н. А., Максимов В. Н., Александрова К. В., Георгиева Е. К., Федорова М. В., 1981а. Управление процессом культивирования насекомых в условиях возникающей нестабильности (на примере комаров *Culex pipiens molestus* Forsk., Diptera, Culicidae).— Научн. докл. высш. школы, биол. науки, 10.
- Anderson D. H., 1975. Estimation and computation of the growth rate in Leslie's and Lotka's population models.— Biometrics, 31, 3; 701—718.
- Box G. E. P., Wilson K. B., 1951. On the experimental attainment of optimum conditions.— J. Royal Statist. Soc., Ser. B, 13, 1—45.
- Gast R. T., 1968. Mass rearing of insects: its concept, methods and problems.— Radiat. radioisotop and rear. methods control insect pests. Vienna, 59—67.
- Lefkovich L. P., 1967. A theoretical evaluation of population growth after removing individuals from some age groups.— Bull. Entomol. Res., 57, 3, 347—445.
- McDaniel J. N., Horsfall W. R., 1957. Induced copulation of aedine mosquitoes.— Science, 125, 3251, 745.
- Monro J., 1965. Planning of rearing. Advances in insect population control by the sterile-male technique.— Techn. Report Series, 44, 11—13.
- Patten B. C. (ed.), 1971. Systems analysis and simulation in ecology, 1. N. Y.— London: Acad. Press, 1—610.
- Rasch D., 1973. Über die Steuerung von Züchtungsprozessen.— Biometr. Z., 15, 3, 215—223.
- Smith C. N. (ed.), 1968. Insect colonization and mass production. N. Y.— London: Acad. Press, 1—618.
- Tamaki G., Turner J. E., Wallis R. L., 1972. Life tables for evaluating the rearing of the zebra caterpillar.— J. Econ. Entomol., 65, 4, 1024—1027.
- WHO Scientific Group on the Genetics of Vectors and Insecticide Resistance, 1964.— Wld. Hlth. Org. techn. Rep. ser., 268, 1—20.

Биологический факультет
Московского государственного
университета

Поступила в редакцию
5 декабря 1980 г.

CULTIVATION OF INSECTS AS A NEW BRANCH OF ENTOMOLOGY, TECHNICAL ENTOMOLOGY

N. A. TAMARINA

Biological Faculty, State University of Moscow

Summary

The general principles and methods of cultivation of insects are formulated as those of a new branch of applied entomology, technical entomology. The systems approach and theory of optimization based on the modern computer technique should become the methodology of the new branch of science. The cultivation of insects is to be considered as a creation of artificial populations with the given properties. The process of formation of the cultures is divided in three periods: 1) introduction of a species in the laboratory; 2) development of cultures of different types and their standardization; 3) development of mass cultures with the given properties. The problems and methods of each period are considered. A new classification of insect cultures is given.